

“Dinámicas poblacionales actuales: migraciones, trayectorias de vida y territorios habitados”

27, 28 y 29 mayo 2026

Aula Magna · Facultad Humanidades (Edif. C)

Sala de Grados Agustín Díaz Toledo · Facultad Humanidades (Edif. C)

Sala de Grados Elena Pezzi · Facultad Educación (Edif. A)

Organizadores

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Colaboradores

Índice:

DIA 1: miércoles 27 de mayo (12:30 a 14).....	4
<i>Sesión 1: Inmigración, ciudad y convivencia.....</i>	<i>4</i>
INMIGRANTES DE ASIA DEL SUR EN ESPAÑA: VINCULANDO PATRONES ESPACIALES Y VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA EN CONTEXTOS URBANOS.....	4
MOVILIDAD RESIDENCIAL Y VULNERABILIDAD URBANA: INTENSIDAD Y TRAYECTORIAS DE LOS FLUJOS EN EL MUNICIPIO DE BARCELONA.....	7
¿UNA OPORTUNIDAD PERDIDA? EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS INTERNACIONALES EN LA POBLACIÓN LOCAL: EL CASO DE ITER EN MANOSQUE (FRANCIA).....	10
DESENTRAÑANDO LA FRAGMENTACIÓN RESIDENCIAL INTERNA DE LA INMIGRACIÓN CHINA EN ESPAÑA: UNA PERSPECTIVA DE EDAD.....	13
TIPOS Y PROCESOS DE FRAGMENTACIÓN SOCIOESPACIAL: EL CASO DE LA REGIÓN URBANA DE BARCELONA.....	17
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y MIGRACIONES.....	20
PLANTEAMIENTOS Y CONCLUSIONES DEL VI INFORME DEL OBSERVATORIO DE DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA.....	20
ENTRE BARRIOS Y FRONTERAS:.....	23
LA INMIGRACIÓN HONDUREÑA EN BARCELONA.....	23
<i>Sesión 2: Envejecimiento, despoblación y desigualdades territoriales.....</i>	<i>25</i>
VÍAS DE ENTRADA DE LA INMIGRACIÓN CHINA EN LA ECONOMÍA TURÍSTICA DE BARCELONA: TRABAJADORES ASALARIADOS, TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS.....	25
EL RETO DEMOGRÁFICO EN ASTURIAS: RADIOGRAFÍA GEODEMOGRÁFICA	28
ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y MORTALIDAD POR SUICIDIO EN ESPÍRITO SANTO - BRASIL: UN ANÁLISIS TEMPORAL Y ESPACIAL ENTRE 1999 Y 2023..	31
CÓMO ENVEJECE EL PAÍS MÁS ENVEJECIDO DE AMÉRICA DEL SUR: DESAFÍOS DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA VEJEZ EN URUGUAY..	35
POBREZA Y VEJEZ. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBREZA EN MÉXICO.....	38
INICIATIVAS LOCALES PARA AFRONTAR LA DESPOBLACIÓN. LOS CASOS DE LOS MUNICIPIOS DE GALERA Y GOR (GRANADA).....	40

UNA PERSPECTIVA DEMOGRÁFICA DE LAS TRANSFORMACIONES EN LAS ÁREAS RURALES DE MARRUECOS.....	43
EL DECLIVE DE LA POBLACIÓN RURAL EN ASTURIAS.....	46
EFFECTO DEL COVID-19 EN LAS TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DE LOS MUNICIPIOS ALMERIENSES CON DINÁMICAS PREVIAS DE DECRECIMIENTO	49
Sesión 3: Fuentes y metodologías para el estudio de la población.....	52
PATRONES ESPACIALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR EN ESPAÑA: ANÁLISIS SIG DE ESTADÍSTICA ESPACIAL PARA DATOS DE MALLA.	52
DATASFERA ZGZ: LA INTELIGENCIA GEOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS SOCIOTERRITORIAL DE LA POBLACIÓN.....	54
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA DE POBLACIONES.....	57
MORFOLOGÍA DE LA SEGREGACIÓN EN BARCELONA: IDENTIFICACIÓN DE 'PUNTOS.....	60
FRONTERA' MEDIANTE REDES NEURONALES DE GRAFOS (GNN).....	60
APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE CARTOGRAFÍA DE POBLACIÓN EN ZONA INUNDABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA (ESPAÑA).....	62
INDICADOR SINTÉTICO DE VULNERABILIDAD (ISV): UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EQUIDAD SOCIAL.....	65
DÍA 2 · jueves 28 de mayo (10 - 11:30).....	68
Sesión 1: Envejecimiento y desigualdades territoriales: retos sociales.....	68
GENERACIONES Y VULNERABILIDAD TERRITORIAL; DEL ENVEJECIMIENTO AL (DES)EQUILIBRIO ENTRE GENERACIONES.....	68
DECRECIMIENTO Y ENVEJECIMIENTO EN CIUDADES MEDIAS: ESPAÑA, 2000–2025.....	71
SEGREGACIÓN ETARIA DE LA POBLACIÓN MAYOR: ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS ÁREAS URBANAS DE ESPAÑA EN 2024.....	75
EVOLUCIÓN DE LA LONGEVIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. DINÁMICAS Y CONTRASTES TERRITORIALES.....	78
EL DECLIVE DEL PAPEL DE LA INMIGRACIÓN COMO FACTOR DE REJUVENECIMIENTO DEMOGRÁFICO. EL CASO DE CANARIAS.....	81
LA MIGRACIÓN EUROPEA DE RETIRO ANTE LA NECESIDAD DE CUIDADOS: UN ESTUDIO DE CASO EN LA MARINA ALTA (ALICANTE).....	84
ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y EXPOSICIÓN AL CALOR EXTREMO:.....	87

UNA PROPUESTA DE MODELIZACIÓN TERRITORIAL EN ÁREAS.....	87
METROPOLITANAS.....	87
ULTRAENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y ECONOMÍA RURAL PLATEADA.....	90
EN ASTURIAS.....	90
Sesión 2: Migraciones, arraigo y espacio.....	92
¿UN MODELO IBÉRICO EN EL MODELO SUR DE EUROPA?.....	92
MIGRACIONES LABORALES DESDE PUERTOS DEL ATLÁNTICO Y DEL PACÍFICO AL MAR MEDITERRÁNEO: PESCADORES INMIGRANTES INTERNACIONALES Y RELEVO GENERACIONAL EN CATALUÑA.....	95
EL ARRAIGO DE LA INMIGRACIÓN EN LOS PEQUEÑOS PUEBLOS DE LA ESPAÑA RURAL.....	97
DIVERSIFICACIÓN DE LA PRESENCIA EXTRANJERA EN ANDALUCÍA, 1996-2025.....	100
DIFERENCIAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS INMIGRANTES EXTRANJEROS SEGÚN SU VINCULACIÓN CON EL ARAGÓN URBANO O RURAL.....	102
LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA (1991-2021): CRECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	106
DINÁMICAS MIGRATORIAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.....	108
COVID-19, MOVILIDADES E INMIGRACIÓN EN TERRITORIOS REZAGADOS EN ESPAÑA. LOS CASOS DE SAYAGO (ZAMORA) Y EL HIERRO (CANARIAS).....	110
DÍA 3 · viernes 29 de mayo (11:50-13).....	113
Sesión 1: Juventud y transiciones.....	113
LA EMERGENCIA DE LOS DESCENDIENTES DE INMIGRANTES EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS A ESCALA INFRAMUNICIPAL EN LA PROVINCIA DE BARCELONA..	113
NECESIDADES HABITACIONALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA: CLAVES.....	116
PROSPECTIVAS DESDE LA EVALUACIÓN ATOMÍSTICA DE LOS HOGARES...	116
ANÁLISIS EXPLORATORIO DEL MERCADO DE VIVIENDA DE ESTUDIANTES EN GRANADA.....	122
TRAYECTORIAS DE CONVIVENCIA Y FECUNDIDAD DE LAS MUJERES	

INMIGRANTES DURANTE LA MIGRACIÓN A ESPAÑA: UNA COMPARACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN.....	124
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS Y LA CONCILIACIÓN EN EL MEDIO RURAL: DEL DESEQUILIBRIO A LA DESIGUALDAD EN EL CRA LA SERRANÍA (VALENCIA).....	129
EL PROBLEMA DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR EN EL MEDIO RURAL VALENCIANO: ANÁLISIS TERRITORIAL Y RELACIONAL EN EL CRA LA SERRANÍA.....	132
GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN Y TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA: ASPIRACIONES JUVENILES, CONFIGURACIONES FAMILIARES Y DESIGUALDADES TERRITORIALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE LA GRANDE VITÓRIA (BRASIL).....	135
<i>Sesión 2: Inmigración, actitudes sociales y comportamiento político.....</i>	<i>139</i>
LA PERCEPCIÓN COMO FRONTERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN ESPAÑA.....	139
TERRITORIO, INMIGRACIÓN Y VOTO A VOX EN ESPAÑA: ANÁLISIS DEMOESPACIAL DE LA «LEPENIZACIÓN» TRAS LAS ELECCIONES DE 2023.	142
ACTITUD DE LOS ASTURIANOS ANTE LA INMIGRACIÓN.....	145
<i>Sesión 3: Retos demográficos y territoriales.....</i>	<i>147</i>
MODELO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, CAPACIDAD DE CARGA Y JERARQUÍA TERRITORIAL: CENTRALIDAD Y PRESIÓN DEMOGRÁFICA.....	147
DESIGUALDADES TERRITORIALES EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE.....	150
45 Y MÁS AÑOS EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA ENCUESTA DE SALUD DE ESPAÑA 2023.....	150
DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIO-URBANA A LAS DECISIONES DE (IN)MOVILIDAD: PERCEPCIONES DE RESIDENTES Y MIGRANTES EN SEIS CIUDADES AFRICANAS (PACES).....	153
MOVILIDAD RESIDENCIAL Y VULNERABILIDAD URBANA: INTENSIDAD Y TRAYECTORIAS DE LOS FLUJOS EN EL MUNICIPIO DE BARCELONA.....	156
SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL Y MOVILIDAD POBLACIONAL EN ÁREAS DE RIESGO: UNA REFLEXIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL SOBRE LA MOVILIDAD POBLACIONAL-AMBIENTAL.....	159

DECRECIMIENTO Y ENVEJECIMIENTO EN CIUDADES MEDIAS: ESPAÑA, 2000–2025

SHRINKAGE AND AGING IN MEDIUM-SIZED CITIES: SPAIN, 2000–2025

Luis Alfonso Escudero-Gómez¹

Matías Reus--Pons²

¹*Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears, luisalfonso.escudero@uib.cat,
<https://orcid.org/0000-0002-7954-4064>*

²*Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears, matias.reus@uib.cat,
<https://orcid.org/0000-0002-1778-648X>*

Resumen:

Introducción: A medida que la urbanización mundial entra en una era poscrecimiento, la contracción urbana se ha vuelto más frecuente (Cai et al., 2026). Sus impactos se concentran principalmente en la población y su estructura, debido a la coexistencia de las salidas de población y el envejecimiento; todo ello debilita la vitalidad de la comunidad y agrava los desequilibrios entre oferta y demanda de servicios públicos (Kim, 2024; Kubeš & Kovács, 2025; Nelle, 2016). En comparación con las ciudades en crecimiento, las ciudades en declive se enfrentan a un mayor riesgo de envejecimiento (Huntington, 2023).

En España, el declive demográfico y el envejecimiento se retroalimentan (De Cos-Guerra, 2026) y se está produciendo una segunda despoblación que afecta a ciudades pequeñas y medias (González-Leonardo et al., 2023). El trabajo de Escudero-Gómez et al. (2024) mostró que la despoblación en España durante la segunda década del siglo XXI ha afectado fundamentalmente a las ciudades medias; además, existe una correlación entre la pérdida de población y el envejecimiento. Esta comunicación continúa esta línea de investigación, incorporando resultados actualizados hasta 2025.

Metodología: El trabajo se centra en las ciudades medias de España en 2025, considerando, como en Escudero-Gómez et al. (2024), aquellos municipios centrales con una población entre 50.000 y 300.000 habitantes. Para el análisis, se utilizan datos del Instituto Nacional de Estadística por décadas (2000-2009, 2010-2019), durante estos últimos años (2021-2025) y de manera acumulada. El periodo más reciente comienza en 2021 en vez de 2020 para evadir posibles sesgos derivados de la pandemia. Las variables analizadas incluyen la evolución de la población, las tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC) y la proporción de población mayor de 65 y de 80 años.

Resultados:

Tipología	Períodos									Acumulados								
	2000-2009			2010-2019			2021-2025			2000-2019			2010-2025			2000-2025		
	N	%	TCAC media (%)	N	%	TCAC media (%)	N	%	TCAC media (%)	N	%	TCAC media (%)	N	%	TCAC media (%)	n	%	TCAC media (%)
Ciudades medias en decrecimiento	9	6,4 3	-0,41	5 2	37,1 4	-0,48	1 2	8,5 7	-0,48	1 6	11,4 3	-0,48	3 4	24,29 %	-0,48	1 5	10,71 %	-0,48

N=número total de ciudades medias españolas en decrecimiento; TCAC=Tasa de Crecimiento Anual Compuesto

La Tabla 1 constata que el decrecimiento poblacional en ciudades medias ha sido especialmente intenso durante la segunda década del siglo XXI, tal y como mostraba el trabajo anterior. Sin embargo, en los últimos años (2021-2025), este proceso se ha ralentizado, posiblemente debido a la recuperación económica y a la creciente migración internacional. A pesar de ello, una cuarta parte de las ciudades medias españolas (24,3%) han perdido población entre 2010 y 2025.

La Figura 1 muestra, en línea con nuestra hipótesis de partida, como los procesos de envejecimiento son más acusados entre las ciudades medias españolas en decrecimiento frente a las que continúan creciendo; esta disparidad se ha incluso incrementado durante los últimos años.

Figura 1. Evolución de la proporción de población de 65 y más años y de 80 y más años en las ciudades medias españolas en crecimiento y en decrecimiento durante el primer cuarto del siglo XXI.

Conclusiones: Las ciudades medias españolas experimentaron un proceso de decrecimiento durante la segunda década del siglo XXI, un problema estructural que ha sido en gran medida ignorado social y políticamente. La evolución económica favorable desde la pandemia relativiza a priori el problema, aun así, una cuarta parte de las ciudades medias siguen presentando un decrecimiento acumulado desde 2010 (TCAC media de -0,48%). La correlación del proceso con el envejecimiento demográfico es evidente, pues son precisamente las ciudades medias en decrecimiento las que presentan una mayor aceleración de los procesos de envejecimiento. Durante los últimos años, esta disparidad en el ritmo de envejecimiento entre ciudades medias en crecimiento y en decrecimiento no ha hecho más que ensancharse.

Abstract:

Introduction: As global urbanization enters a post-growth era, urban shrinkage has become more frequent (Cai et al., 2026). Its impacts are mainly concentrated on the population and its structure due to the coexistence of population outflows and aging; all of this weakens community vitality and aggravates imbalances between the supply and demand of public services (Kim, 2024; Kubeš & Kovács, 2025; Nelle, 2016). Compared to growing cities, shrinking cities face a higher risk of aging (Huntington, 2023). In Spain, demographic decline and aging feed into each other (De Cos-Guerra, 2026), and a second depopulation is occurring that affects small and medium-sized cities (González-Leonardo et al., 2023). The work of Escudero-Gómez et al. (2024) showed that depopulation in Spain during the second decade of the 21st century has fundamentally affected medium-sized cities; furthermore, there is a correlation between population loss and aging. This communication continues this line of research, incorporating updated results up to 2025.

Methodology: This work focuses on medium-sized cities in Spain in 2025, considering—as in Escudero-Gómez et al. (2024)—those core municipalities with a population between 50,000 and 300,000 inhabitants. For the analysis, data from the National Statistics Institute are used by decades (2000-2009, 2010-2019), during these recent years (2021-2025), and cumulatively. The most recent

period begins in 2021 instead of 2020 to avoid potential biases derived from the pandemic. The variables analyzed include population evolution, compound annual growth rates (CAGR), and the proportion of the population over 65 and 80 years old.

Results:

Tipología	Períodos									Acumulados								
	2000-2009			2010-2019			2021-2025			2000-2019			2010-2025			2000-2025		
	N	%	TCAC media (%)	N	%	TCAC media (%)	N	%	TCAC media (%)	N	%	TCAC media (%)	N	%	TCAC media (%)	n	%	TCAC media (%)
Ciudades medias en decrecimiento	9	6,43	-0,41	5	37,14	-0,48	1	8,57	-0,48	1	11,43	-0,48	3	24,29%	-0,48	1	10,71%	-0,48

N=número total de ciudades medias españolas en decrecimiento; TCAC=Tasa de Crecimiento Anual Compuesto

Table 1 confirms that population shrinkage in medium-sized cities was especially intense during the second decade of the 21st century, as shown in previous work. However, in recent years (2021–2025), this process has slowed down, possibly due to economic recovery and increasing international migration. Despite this, a quarter of Spanish medium-sized cities (24.3%) lost population between 2010 and 2025.

Figure 1 shows, in line with our baseline hypothesis, how aging processes are more pronounced among shrinking Spanish medium-sized cities compared to those that continue to grow; this disparity has even increased during recent years.

Figure 1. Evolution of the proportion of the population aged 65 and over and 80 and over in growing and shrinking Spanish medium-sized cities during the first quarter of the 21st century.

Conclusions: Spanish medium-sized cities experienced a shrinkage process during the second decade of the 21st century, a structural problem that has been largely ignored socially and politically. The favorable economic evolution since the pandemic contextualizes the problem differently a priori; even so, a quarter of medium-sized cities continue to show a cumulative shrinkage since 2010 (with an average CAGR of -0.48%). The correlation of this process with demographic aging is evident, as it is precisely the shrinking medium-sized cities that present a greater acceleration of aging processes. During recent years, this disparity in the pace of aging between growing and shrinking medium-sized cities has only widened.

Referencias:

- Cai, C., Hu, Z., & Rui, J. (2026). Rethinking urban shrinkage: An LLM-enhanced literature review of global landscapes and theoretical reconstruction of shrinking cities. *Cities*, 171, 106775. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2026.106775>
- De Cos-Guerra, O. (2026). Revisión bibliográfica exploratoria de las tendencias espaciotemporales de la población: De un modelo polarizado a una visión sistémica. *Cuadernos Geográficos*, 65(1), 5–25. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v65i1.32628>
- Escudero-Gómez, L.A., García-González, J.A., & Martínez-Navarro, J.M. (2024). Ciudades medias españolas en decrecimiento: despoblación, envejecimiento y suburbanización. *Estudios Geográficos*, 85(297), 1153. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.2024.1153>
- González-Leonardo, M., Newsham, N., & Rowe, F. (2023). Understanding Population Decline Trajectories in Spain using Sequence Analysis. *Geographical Analysis*, 55(4), 495–516. <https://doi.org/10.1111/gean.12357>
- Huntington, D. (2023). Revisiting the impact of urban shrinkage on residential segregation in European cities. *Vienna Yearbook of Population Research 2023 (Vol. 21)*, 1–28. <https://doi.org/10.1553/p-dbj3-mjda>
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2026). <https://www.ine.es/>
- Kim, S. (2024). Are small cities disappearing? The policy responses to urban shrinkage oriented toward young people in Uiseong-gun, South Korea. *Cities*, 155, 105450. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105450>
- Kubeš, J., & Kovács, Z. (2024). Provincial gentrification in the Global North – A literature review. *Cities*, 157, 105586. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105586>
- López-González, A. (2021). Vulnerabilidad demográfica y distancia a grandes ciudades: Consecuencias sobre la población adulta-joven en Castilla y León. *Estudios Geográficos*, 82(291), e087. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.202198.098>
- Nelle, A.B. (2015). Tackling human capital loss in shrinking cities: urban development and secondary school improvement in Eastern Germany. *European Planning Studies*, 24(5), 865–883. <https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1109611>